

Asientos corológicos LOU, 2005

J.L. Camaño Portela^{1*}, F.J. Silva-Pando², J.J. Pino Pérez³ & R. Pino Pérez²

¹ ETS Ingenieros Industriales. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

² Centro de Investigación e Información Ambiental. CINAM-Lourizán. Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible. Apartado 127. 36080-Pontevedra. España.

³ Facultad de Ciencias. Universidad de Vigo. Lagoas-Marcosende s/n. 36310 Vigo. España.

(Recibido el 20 de mayo de 2008, aceptado el 10 de septiembre de 2008)

Resumen

Se presenta la lista de táxones correspondientes a los pliegos introducidos en el herbario LOU por los autores de este trabajo durante el año 2005. Se da toda la información disponible en la etiqueta del pliego.

Palabras clave: Flora vascular, Herbario LOU, corología, Galicia, NO España,

Abstract

The list of the taxa corresponding to the material that the authors of this paper deposited in the LOU Herbarium in 2005 is presented here. All information available in the labels are included.

Keywords: Vascular flora, LOU Herbarium, chorology, Galicia, NW Spain.

INTRODUCCIÓN

Siguiendo con las pautas establecidas en CAMAÑO *et al.* (2005) y PINO *et al.* (2007) en cuanto a objetivos y metodología a seguir, presentamos los datos de algunos pliegos preparados y determinados introducidos por los autores en el herbario LOU durante 2005.

En este trabajo no se contabilizan pues, aquellos pliegos pendientes de su determinación o de su etiquetado, independientemente de su fecha de entrada en el Herbario LOU. También se excluyen aquellas citas que por su interés, están pendientes de publicación en otras revistas. Por el contrario se incluy¹en algunos pliegos ya publicados en anteriores trabajos.

MATERIAL Y MÉTODOS

El proceso seguido es similar al descrito en CAMAÑO *et al.* (Op. cit.) y PINO *et al.* (2007).

Las recolecciones en el campo se han efectuado con autorización administrativa de la Subdirección Xeral de Espacios Naturais e Biodiversidade de la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

Se indican por orden alfabético, para mayor comodidad, las localidades, municipios y provincias, donde se realizaron las herborizaciones, señalando entre paréntesis el número total de cada una de ellas. Igualmente se relacionan las familias y géneros herborizados para finalmente reseñar el total de táxones siempre por orden alfabético e indicando asimismo entre paréntesis el número de cada uno de ellos (familias, géneros y táxones).

En cuanto a la nomenclatura seguimos a *Flora iberica* en lo publicado hasta el momento y *Flora Europaea* para el resto, siempre y cuando no existan monografías o trabajos específicos que contradigan aquéllos. Para la abreviatura de los autores, seguimos a BRUMMITT & POWELL en sus sucesivas ediciones.

Para el nombre de provincias, ayuntamientos y parroquias de Galicia seguimos, como en anteriores trabajos, la toponimia oficial establecida por la Xunta de Galicia. Para la referencia véase PINO *et al.* (op. cit.).

RESULTADOS

Las herborizaciones se han efectuado en 66 localidades de 29 municipios, correspondientes a las 4 provincias gallegas, León y Oviedo, así como en Beira Litoral en Portugal.

LOCALIDADES (67)

A chan da Viella, A Lomba, A Pala do Oso, A Peneda, A Ponte, Altar dos Cabrós, Alto de Cairel, Alto dos Picaños, Banco da Casa, Caldelas, Campo, Cangas, Casal, Coiro, Convento San Francisco, Corga das Negras, Corzáns, Costa da Vela, Darbo, Domaio, Donón, Encoro das Portas, Ermida de San Cibrán, Esteiro, Fornelos de Filloás, Hío, Isla Areeiro, Laguna de Pico Cuiña, Liméns, Lourizán, Louro, Marabaixo, Mariñán, Mina Valle de Sombras, Monte Vilarello, Monxoi, O Cruceiro, O Gatañal, Paredes, Pasaxe de Pedrido, Pedra Alta, Pedrero, Pedroso Sur, Pico do Sobreiro, Playa de Barra, Playa de Costa Nova, Playa de Louro, Playa de Melide, Playa del Medio, Ponte Veiga da Cebas, Pontón das Selgas, Pontón Pena Pausa, Pradolongo, Rao, Reguera de Cabana, Reguera de Cuiña, Riomaio, San Pedro, San Roque, Serra de Agulleiro, Serra do Xurés, Sierra Poniente, Sistro, Teixeira, Universidad Lab. Gijón, Valdebois y Valle de las Sombras.

MUNICIPIOS (29)

A Gudiña, A Veiga, Antas de Ulla, Arnoia, Aveiro, Bergondo, Caldas de Reis, Candín, Cangas, Carnota, Cartelle, Cervantes, Gijón, Lobios, Moaña, Muiños, Muros, Navia de Suarna, Padrón, Pedrafita do Cebreiro, Pontevedra, Ribadavia, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Santiago, Santiago de Compostela, Viana do Bolo, Vigo y Vilaboa.

* Autor para correspondencia: cama@uvigo.es

PROVINCIAS (7)

Las herborizaciones se realizaron en A Coruña (13,8%), Lugo (11,5%), Ourense (44,8%), Pontevedra (23,4%), León (4,6%), Oviedo (0,6%) y Beira Litoral (1%).

FAMILIAS (70) – GÉNEROS (177)

Amaryllidaceae

- Narcissus bulbocodium* L.
- Narcissus rupicola* Dufour
- Narcissus triandrus* L.

Aquifoliaceae

- Ilex aquifolium* L.

Araceae

- Zantedeschia aethiopica* (L.) Spreng.

Araliaceae

- Hedera hibernica* (G. Kirchn.) Bean

Aristolochiaceae

- Aristolochia paucinervis* Pomel

Aspidiaceae

- Dryopteris affinis* (Lowe) Fraser-Jenk.
- Dryopteris dilatata* (Hoffm.) A. Gray
- Dryopteris oreades* Fomin

Aspleniaceae

- Asplenium trichomanes* L.

Athyriaceae

- Athyrium filix-femina* (L.) Roth

Azollaceae

- Azolla filiculoides* Lam.

Basellaceae

- Boussingaultia cordifolia* Ten.

Blechnaceae

- Blechnum spicant* (L.) Roth

Boraginaceae

- Borago officinalis* L.
- Echium vulgare* L.
- Lithodora prostrata* (Loisel.) Griseb.
- Myosotis scorpioides* L.
- Omphalodes nitida* (Willd.) Hoffmanns. & Link

Cactaceae

- Opuntia vulgaris* Mill.

Campanulaceae:

- Campanula lusitanica* L.
- Campanula herminii* Hoffmanns. & Link
- Jasione montana* L.
- Phyteuma hemisphaericum* L.

Cannaceae

- Canna indica* L.

Caryophyllaceae

- Arenaria querioides* Willk.
- Corrigiola litoralis* L.
- Dianthus deltoides* L.
- Dianthus hyssofolius* L.
- Dianthus langeanus* Willk.
- Illecebrum verticillatum* L.
- Lychnis flos-cuculi* L.
- Saponaria officinalis* L.
- Scleranthus annuus* L.
- Silene acutifolia* Rohrb.
- Silene nutans* L.
- Stellaria holostea* L.

Cistaceae

- Halimium umbellatum* (L.) Spach
- Tuberaria guttata* (L.) Fourr.

Compositae

- Achillea millefolium* L.

Arctotheca calendula (L.) Levyns

Arnica montana L.

Bellis perennis L.

Bellis sylvestris Cirillo

Centaurea nigra L.

Centaurea paniculata L.

Centaurea ornata Willd.

Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.

Cirsium filipendulum Lange

Cotula coronopifolia L.

Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt

Inula crithmoides L.

Lactuca serriola L.

Lepidophorum repandum (L.) DC.

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood

Petasites fragrans (Vill.) C. Presl

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

Senecio aquaticus Hill

Senecio jacobaea L.

Senecio gallicus Chaix

Solidago virgaurea L.

Tagetes minuta L.

Taraxacum officinale Weber

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

Tragopogon dubius Scop.

Convolvulaceae

Calystegia sepium (L.) R. Br.

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.

Cuscuta epithymum (L.) L.

Convolvulus arvensis (L.) Roem. & Schult.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

Crassulaceae

Sedum forsterianum Sm.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

Cruciferae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

Cardamine pratensis L.

Coronopus didymus (L.) Sm.

Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm.

Cryptogrammaceae

Cryptogramma crispa (L.) Hook.

Cupressaceae

Juniperus communis L.

Cyperaceae

Carex divulsa Stokes

Carex panicea L.

Carex paniculata L.

Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer

Chenopodiaceae

Atriplex prostrata DC.

Chenopodium bonus-henricus L.

Davalliaceae

Davallia canariensis (L.) Sm.

Dioscoreaceae

Tamus communis L.

Dipsacaceae

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

Succisa pratensis Moench

Equisetaceae

Equisetum arvense L.

Ericaceae

Erica arborea L.

Vaccinium myrtillus L.

Vaccinium uliginosum L.

- Euphorbiaceae
Euphorbia amygdaloides L.
Mercurialis annua L.
- Fagaceae
Quercus pyrenaica Willd.
- Gentianaceae
Gentiana pneumonanthe L.
- Geraniaceae
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Geranium lucidum L.
- Gramineae
Briza maxima L.
Briza minor L.
Bromus willdenowii Kunth
Ehrharta calycina Sm.
Festuca paniculata subsp. *spadicea* (L.) Litard.
Festuca rubra subsp. *junceae* (Hack.) Soó
Lolium perenne L.
Mibora minima (L.) Desv.
- Haloragaceae
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.
- Iridaceae
Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Romulea clusiana (Lange) Nyman
- Juncaceae
Juncus acutiflorus Hoffm.
Juncus bufonius L.
Juncus trifidus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula sylvatica subsp. *henriquesii* (Degen) P. Silva
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve
- Labiatae
Ajuga reptans L.
Galeopsis ladanum L.
Lamium purpureum L.
Lamium maculatum L.
Lycopus europaeus L.
Melittis melissophyllum L.
Rosmarinus officinalis L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Thymus caespititius Brot.
- Lauraceae
Laurus nobilis L.
- Leguminosae
Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia mearnsii De Wild.
Acacia melanoxylon R. Br.
Acacia retinodes Schldl.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Genista florida L.
Genista sanabrensis Valdés Berm. Castrov. & Casaseca
Genista triacanthos Brot.
Lotus corniculatus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus gredensis Gand.
Lupinus luteus L.
Medicago lupulina L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen
Trifolium alpinum L.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium scabrum L.
- Ulex europaeus* L.
Vicia cracca L.
Vicia disperma DC.
- Liliaceae
Allium victorialis L.
Erythronium dens-canis L.
Gagea nevadensis Boiss.
Lilium martagon L.
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.
Scilla monophyllos Link
Scilla verna Huds.
Simethis planifolia (L.) Gren.
Veratrum album L.
- Linaceae
Linum bienne Mill.
- Myrtaceae
Eucalyptus globulus Labill.
- Orchidaceae
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Serapias parviflora Parl.
- Orobanchaceae
Orobanche foetida Poir.
Orobanche ramosa subsp. *nana* (Reut.) Cout.
- Oxalidaceae
Oxalis corniculata L.
Oxalis purpurea L.
- Papaveraceae
Fumaria sepium Boiss. & Reut.
Papaver rhoeas L.
- Plumbaginaceae
Armeria transmontana (Samp.) Lawr.
- Polygalaceae
Polygala microphylla L.
- Polygonaceae
Reynoutria japonica Houtt.
- Polypodiaceae
Polypodium cambricum L.
Polypodium interjectum Shivas,
Polypodium vulgare L.
- Primulaceae
Lysimachia vulgaris L.
- Ranunculaceae
Anemone trifolia L.
Aquilegia vulgaris L.
Caltha palustris L.
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Ranunculus nigrescens Freyn
Ranunculus ollissiponensis Pers.
Ranunculus peltatus Schrank
Thalictrum speciosissimum L.
- Rosaceae
Crataegus monogyna Jacq.
Prunus spinosa L.
Sorbus aucuparia L.
- Rubiaceae
Cruciata laevipes Opiz
Galium broterianum Boiss. & Reut.
Sherardia arvensis L.
- Ruppiaceae
Ruppia maritima L.
- Santalaceae
Osyris alba L.
- Saxifragaceae
Saxifraga granulata L.

Scrophulariaceae

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm.
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link
Digitalis purpurea L.
Linaria elegans Cav.
Linaria sparteae (L.) Willd.
Linaria supina (L.) Chaz.
Melampyrum pratense L.
Misopates orontium (L.) Raf.
Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger
Pedicularis sylvatica L.
Rhinanthus minor L.
Veronica officinalis L.

Selaginellaceae

Selaginella denticulata (L.) Spring

Smilacaceae

Smilax aspera L.

Solanaceae

Solanum dulcamara L.

Tamaricaceae

Tamarix gallica L.

Thymelaeaceae:

Thymelaea broteriana Cout.
Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M.
 Lainz

Umbelliferae

Angelica sylvestris L.
Conium maculatum L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.
Eryngium tenue Lam., *Meum athamanticum* Jacq.
Peucedanum gallicum Latourr.

Urticaceae

Urtica dioica L.

Valerianaceae

Valeriana montana L.
Valeriana officinalis L.

Verbenaceae

Verbena officinalis L.

Violaceae

Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola palustris L.
Viola riviniana Rchb.

Viscaceae

Viscum album L.

TÁXONES (230)

Acacia longifolia (Andrews) Willd.
Acacia mearnsii De Wild.
Acacia melanoxydon R. Br.
Acacia retinodes Schldtl.
Achillea millefolium L.
Ajuga reptans L.
Allium victorialis L.
Anemone trifolia L.
Angelica sylvestris L.
Antirrhinum braun-blanquetii Rothm.
Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link
Aquilegia vulgaris L.
Arctotheca calendula (L.) Levyns
Arenaria querioides Willk.
Aristolochia paucinervis Pomel
Armeria transmontana (Samp.) Lawr.
Arnica montana L.
Asplenium trichomanes L.
Athyrium filix-femina (L.) Roth

Atriplex prostrata DC.
Azolla filiculoides Lam.
Bellis perennis L.
Bellis sylvestris Cirillo
Blechnum spicant (L.) Roth
Borago officinalis L.
Boussingaultia cordifolia Ten.
Briza maxima L.
Briza minor L.
Bromus willdenowii Kunth
Caltha palustris L.
Calystegia sepium (L.) R. Br.
Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.
Campanula herminii Hoffmanns. & Link
Campanula lusitanica L.
Canna indica L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Cardamine pratensis L.
Carex divulsa Stokes
Carex panicea L.
Carex paniculata L.
Centaurea nigra L.
Centaurea ornata Willd.
Centaurea paniculata L.
Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.
Cirsium filipendulum Lange
Conium maculatum L.
Conopodium majus (Gouan) Loret
Convolvulus arvensis (L.) Roem. & Schult.
Coronopus didymus (L.) Sm.
Corrigiola litoralis L.
Cotula coronopifolia L.
Crataegus monogyna Jacq.
Crocus carpetanus Boiss. & Reut.
Cruciata laevipes Opiz
Cryptogramma crispa (L.) Hook.
Cuscuta epithymum (L.) L.
Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet
Chenopodium bonus-henricus L.
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.
Davallia canariensis (L.) Sm.
Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn.
 & P. Graebn.
Dianthus deltoides L.
Dianthus hyssopifolius L.
Dianthus langleanus Willk.
Digitalis purpurea L.
Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.
Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray
Dryopteris oreades Fomin
Echium vulgare L.
Ehrharta calycina Sm.
Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer
Equisetum arvense L.
Erica arborea L.
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.
Eryngium tenue Lam.
Erythronium dens-canis L.
Eucalyptus globulus Labill.
Euphorbia amygdaloides L.
Festuca paniculata subsp. *spadicea* (L.) Litard.
Festuca rubra subsp. *juncea* (Hack.) Soó
Fumaria sepium Boiss. & Reut.
Gagea nevadensis Boiss.
Galeopsis ladanum L.

- Galium broterianum* Boiss. & Reut.
Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera
Genista florida L.
Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca
Genista triacanthos Brot.
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium lucidum L.
Halimium umbellatum (L.) Spach
Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean
Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt
Ilex aquifolium L.
Illecebrum verticillatum L.
Inula crithmoides L.
Ipomoea purpurea (L.) Roth
Jasione montana L.
Juncus acutiflorus Hoffm.
Juncus bufonius L.
Juncus trifidus L.
Juniperus communis L.
Knautia integrifolia (L.) Bertol.
Lactuca serriola L.
Lamium maculatum L.
Lamium purpureum L.
Laurus nobilis L.
Lepidophorum repandum (L.) DC.
Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood
Lilium martagon L.
Linaria elegans Cav.
Linaria spartea (L.) Willd.
Linaria supina (L.) Chaz.
Linum bienne Mill.
Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus gredensis Gand.
Lupinus luteus L.
Luzula campestris (L.) DC.
Luzula lactea (Link) E. Mey.
Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve
Luzula sylvatica subsp. *henriquesii* (Degen) P. Silva
Lycopus europaeus L.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysimachia vulgaris L.
Medicago lupulina L.
Medicago polymorpha L.
Medicago sativa L.
Melampyrum pratense L.
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Melittis melissophyllum L.
Mercurialis annua L.
Meum athamanticum Jacq.
Mibora minima (L.) Desv.
Misopates orontium (L.) Raf.
Myosotis scorpioides L.
Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.
Narcissus bulbocodium L.
Narcissus rupicola Dufour
Narcissus triandrus L.
Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link
Opuntia vulgaris Mill.
Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.
Orobanche foetida Poir.
Orobanche ramosa subsp. *nana* (Reut.) Cout.
Osyris alba L.
Oxalis corniculata L.
Oxalis purpurea L.
Papaver rhoeas L.
Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen
Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger
Pedicularis sylvatica L.
Petasites fragrans (Vill.) C. Presl
Peucedanum gallicum Latourr.
Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.
Phyteuma hemisphaericum L.
Polygala microphylla L.
Polypodium cambricum L.
Polypodium interjectum Shivas
Polypodium vulgare L.
Prunus spinosa L.
Pulsatilla alpina (L.) Delarbre
Quercus pyrenaica Willd.
Ranunculus nigrescens Freyn
Ranunculus ollissiponensis Pers.
Ranunculus peltatus Schrank
Reynoutria japonica Houtt.
Rhinanthus minor L.
Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri
Romulea clusiana (Lange) Nyman
Rosmarinus officinalis L.
Ruppia maritima L.
Saponaria officinalis L.
Satureja vulgaris (L.) Fritsch
Saxifraga granulata L.
Scilla monophyllos Link
Scilla verna Huds.
Scleranthus annuus L.
Sedum forsterianum Sm.
Sedum sediforme (Jacq.) Pau
Selaginella denticulata (L.) Spring
Senecio aquaticus Hill
Senecio gallicus Chaix
Senecio jacobaea L.
Serapias parviflora Parl.
Sherardia arvensis L.
Silene acutifolia Rohrb.
Silene nutans L.
Simethis planifolia (L.) Gren.
Smilax aspera L.
Solanum dulcamara L.
Solidago virgaurea L.
Sorbus aucuparia L.
Stellaria holostea L.
Succisa pratensis Moench
Tagetes minuta L.
Tamarix gallica L.
Tamus communis L.
Taraxacum officinale Weber
Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm.
Thalictrum speciosissimum L.
Thymelaea broteriana Cout.
Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz
Thymus caespititius Brot.
Tolpis barbata (L.) Gaertn.
Tragopogon dubius Scop.
Trifolium alpinum L.
Trifolium glomeratum L.
Trifolium pratense L.
Trifolium scabrum L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr.
Ulex europaeus L.
Urtica dioica L.
Vaccinium myrtillus L.

Vaccinium uliginosum L.
Valeriana montana L.
Valeriana officinalis L.
Veratrum album L.
Verbena officinalis L.
Veronica officinalis L.
Vicia cracca L.
Vicia disperma DC.
Viola bubanii Timb.-Lagr.
Viola palustris L.
Viola riviniana Rchb.
Viscum album L.
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

ANEXO

Acacia longifolia (Andrews) Willd.

- Portugal. Beira Litoral, Aveiro, Playa de Costa Nova, 29TNF2197, 8 m, en dunas secundarias, abundante, 03-VIII-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30659.
 - España, Pontevedra, Cangas, Hío, carretera a Donón, 29TNG1379, 50 m, en zona ruderal, al margen de la carretera, escaso, 15-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, 1 sólo ejemplar, de 4 metros de altura, LOU 30357.

Acacia mearnsii De Wild.

- España, A Coruña, Padrón, Pedroso Sur, 29TNH2936, 60 m, Al borde de un camino, escaso, 09-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, en toda la zona hemos podido observar algo más de una docena de ejemplares, LOU 30472.
 - España, Pontevedra, Moaña, Domaio, 29TNG2782, 20 m, Al borde una antigua carretera, sobre el mar, escaso, 17-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, 1 ejemplar, LOU 30473.

Acacia melanoxylon R. Br.

- España, Pontevedra, Cangas, San Pedro, Darbo, 29TNG 1780, 90 m, en bosque de eucalyptus globulus, abundante, 27-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30367.

Acacia retinodes Schldl.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Paredes, 29TNH3947, 310 m, en margen de carretera, escaso, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, forma una pantalla de protección para la circunvalación de Santiago. Evidentemente han sido plantados al efecto, LOU 30598.
 - Portugal. Beira Litoral, Aveiro, Playa de Costa Nova, 29TNF2197, 8 m, en dunas secundarias, abundante, 03-VIII-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30660.

Achillea millefolium L.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vila-rello, 29TPH7244, 1030 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30613; *Ibidem*, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30603.
 - España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados y caminos, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30583.

Ajuga reptans L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa,

29TPG7480, 1153 m, en prados de siega húmedos y en sombra, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30539.

Allium victorialis L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7680, 1192 m, en margen del río en sombra, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30559; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30425.

Anemone trifolia L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, grietas sombrías y húmedas ripisilvas gran pendiente, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30423.

Angelica sylvestris L.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial y en el borde de matorral, escaso, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30601.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados de siega húmedos, cerca del río Xares, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30580.

Antirrhinum braun-blanquetii Rothm.

- España, Pontevedra, Caldas de Reis, Campo, 29TNH 2923, 130 m, en zona sombría bajo un puente, entre las rendijas del enlosado, escaso, 20-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Crecen desde hace algunos años, entre 15 y 20 ejemplares, LOU 30463.

Antirrhinum meonanthum Hoffmanns. & Link

- España, Ourense, A Veiga, Pradolongo, 29TPG5878, 1000 m, en margen de carretera, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30531; *Ibidem*, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en talud rocoso de orientación sur en bosque de *Quercus suber*, localmente abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30643.

Aquilegia vulgaris L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón das Selgas, 29TPG7680, 1189 m, en margen del río, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30557; *Ibidem*, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 170 m, en ladera de orientación S en bosque de *Quercus suber*, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30656.

Arctotheca calendula (L.) Levyns

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH 6497, 2 m, tierras removidas en río Mandeo, frecuente, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30504.
 - España, Pontevedra, Cangas, Playa del Medio, 29TNG 1777, 4 m, en márgenes de camino sobre el talud a la playa. Probablemente lugar nitrificado, muy abundante, 21-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30405.

Arenaria querioides Willk.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Altar dos Cabros, 29TNG7830, 1489 m, Entre rocas, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30435.

Aristolochia paucinervis Pomel

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1179, 5 m, en zona sombría entre vegetación de *Cistus salviifolius* y *Ruta chalepensis*, abundante, 09-II-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 30355; *Ibidem*, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1177, 15 m, en duna secundaria colonizada por *Pinus pinaster*, abundante, 20-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30372.

Armeria transmontana (Samp.) Lawr.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7480, 1153 m, en margen de camino entre prados abandonados, muy abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30530; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7480, 1153 m, en prados abandonados, muy abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30536.

Arnica montana L.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Teixeira, 29TPH7749, 1450 m, en turbera, localmente abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30618.

Asplenium trichomanes L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en muro de piedra, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30388.

Athyrium filix-femina (L.) Roth

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7580, 1175 m, en taludes y muros de zonas sombrías sobre el río Xares, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30578.

Atriplex prostrata DC.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH 6497, 2 m, en tierras removidas sobre el río Mandeo, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30503.

Azolla filiculoides Lam.

- España, Pontevedra, Vigo, 29TNG17, 30 m, en estanque, localmente abundante, 06-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30637.

Bellis perennis L.

- España, Pontevedra, Salceda de Caselas, Ermida de San Cibrán, 29TNG3666, 410 m, en prados ralos entre batolitos, abundante, 10-II-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 30362.

Bellis sylvestris Cirillo

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Valle de las Sombras, 29TNG7731, 1040 m, en margen de camino, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30433.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG 1177, 15 m, en duna secundaria colonizada por *Pinus pinaster*, abundante, 20-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30376.

Blechnum spicant (L.) Roth

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30421.

Borago officinalis L.

- España, A Coruña, Caldas de Reis, Campo, 29TNH2923, 130 m, en cuneta de carretera, escaso, 20-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, 3 ejemplares, LOU 30462.

Boussingaultia cordifolia Ten.

- España, A Coruña, Santiago de Compostela, Carretera a Noia, 29TNH3546, 180 m, Trepadora sobre *Pinus* y *Ulex*, escaso, 02-II-2005, *R. Pino*, LOU 30353.

Briza maxima L.

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6395, 4 m, en prados, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30481.

Briza minor L.

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6395, 4 m, en prados, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30486.

Bromus willdenowii Kunth

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6395, 4 m, en zonas nitrificadas, escaso, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30485.

Caltha palustris L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, frecuente, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30386.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, 29TPG7978, 1350 m, en zona húmeda, al pie de un pequeño riachuelo, localmente abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30527.

Calystegia sepium (L.) R. Br.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, O Gatañal, 29TNG 1678, 40 m, en el margen del riachuelo, 12-VIII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30671.

Calystegia silvatica (Kit.) Griseb.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Monxoi, 29TNH4048, 300 m, en talud sobre la carretera, localmente abundante, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, se trata de una población de mediano tamaño (ocupa unos 100-200 m²) LOU 30597.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, O Gatañal, 29TNG 1678, 40 m, en el margen del riachuelo, 12-VIII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30670.

Campanula herminii Hoffmanns. & Link

- España, León, Candín, Reguera de Cuña, subida al Pico Cuña, 29TPH7746, 1821 m, en zonas de prado y matorral, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30631.

Campanula lusitanica L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados y caminos, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30576; *Ibidem*, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en muros, muy abundante, 29-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30478.

Canna indica L.

- España, Pontevedra, Cangas, Hío, carretera a Donón, 29TNG1479, 70 m, en talud de tierra, frecuente, 22-VIII-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30664.

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30398.

Cardamine pratensis L.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG 3089, 5 m, en prados muy encharcados y en sombra, abundante, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30407.

Carex divulsa Stokes

- España, Pontevedra, Cangas, Cangas, 29TNG1879, 10 m, en zona húmeda y sombría del Centro de Salud, localmente abundante, 23-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30474.

Carex panicea L.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG 3089, 5 m, en prados muy encharcados y en sombra, escaso, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30412.

Carex paniculata L.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG 3089, 5 m, en prados muy encharcados y en sombra, muy abundante, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30410.

Centaurea nigra L.

- España, A Coruña, Santiago de Compostela, Carretera a Noia, 29TNH3546, 180 m, en el margen de un camino, frecuente, 02-II-2005, *R. Pino*, LOU 30352.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vila-rello, 29TPH7244, 1030 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30611.

Centaurea ornata Willd.

- España, Lugo, Pedrafito do Cebreiro, Hospital, 29TPH 5530, 1200 m, prado ralo sobre caliza, escasa, mes de julio, *J.L. Camaño*, LOU 30679.

Centaurea paniculata L.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Paredes, 29TNH3947, 310 m, en zona de tierra removida, frecuente, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30593.

Cicerbita plumieri (L.) Kirschl.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial y borde de matorral, escaso, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30609.

Cirsium filipendulum Lange

- España, Pontevedra, Cangas, Monte de Melide, Donón, 29TNG1179, 90 m, en márgenes de matorral de *Ulex europaeus* y *Cistus salviaefolius*, frecuente, 16-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30459.

Conium maculatum L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7379, 1125 m, en orillas río Xares, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30572.

Conopodium majus (Gouan) Loret

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados abandonados, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30589.

Convolvulus arvensis (L.) Roem. & Schult.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, O Gatañal, 29TNG 1678, 40 m, en el margen del riachuelo, 12-VIII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30672.

Coronopus didymus (L.) Sm.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH 6497, 2 m, en tierras removidas sobre el río Mandeo, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30496.

Corrigiola litoralis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 75 m, en zonas de tierra sin vegetación, margen de prados, abundante, 28-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30371.

Cotula coronopifolia L.

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6294, 4 m, en zonas pisoteadas del camino, frecuente, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30490.

Crataegus monogyna Jacq.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1279, 7 m, en márgenes de caminos entre las dunas secundarias, muy abundante, 15-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30402.

Crocus carpetanus Boiss. & Reut.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 1510 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30429.

Cruciata laevipes Opiz

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1162 m, en prados húmedos, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30546.

Cryptogramma crispa (L.) Hook.

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuña, 29TPH7748, 1700 m, en glera, localmente abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30624.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en grieta orientada al N, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30524.

Cuscuta epithimum (L.) L.

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Costa da Vela, 29TNG1179, 20 m, en zona de acantilado, abundante, 05-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Sobre *Ulex europaeus* L. LOU 30638.

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, 29TPG7978, 1420 m, en prados abandonados y laderas bajas, muy abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30528.

Chenopodium bonus-henricus L.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial, localmente abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30600.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1938 m, en prados de los

promontorios más altos, localmente abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30517.

Dactylorhiza maculata (L.) Soó

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7580, 1175 m, en prados húmedos de siega, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30581; *Ibidem*, A Veiga, Alto de Cairel, 29TPG6680, 1110 m, en margen de carretera, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30590.

Daucus carota subsp. *gummifer* (Syme) Hook. fil.

- España, Pontevedra, Cangas, Costa da Vela, Donón, 29TNG1078, 3 m, en zonas de acantilado, abundante, 08-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30468.

Davallia canariensis (L.) Sm.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banca do caso, casa grande abandonada, 29TNG3088, 5 m, en muros sobre el mar, abundante, 29-I-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & M.M. Pino*, LOU 30350.

Delphinium halteratum subsp. *verdunense* (Balb.) Graebn. & P. Graebn.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 170 m, en ladera de orientación S en bosque de *Quercus suber*, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30653.

Dianthus deltooides L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7580, 1175 m, en prados abandonados, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30582.

Dianthus hyssopifolius L.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vila-rello, 29TPH7244, 1030 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30614.

Dianthus langeanus Willk.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en roquedos, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30599.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Encoro das Portas, Fornelos de Filloás, 29TPG4864, 970 m, en taludes muy termófilos sobre el embalse, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30566.

Digitalis purpurea L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados abandonados, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30586.

Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7580, 1175 m, en taludes y muros de zonas sombrías sobre el río Xares, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30577; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30420.

Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banca do caso, casa grande abandonada, 29TNG3088, 5 m, en el interior de la casa abandonada, en zona húmeda y muy sombría, escaso, 29-I-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & M.M. Pino*, LOU 30349.

Dryopteris oreades Fomin

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuíña, 29TPH7748, 1700 m, en glera, localmente abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30620.

Echium vulgare L.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Paredes, 29TNH3947, 310 m, en zona de tierra removida, abundante, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30595.

Ehrharta calycina Sm.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Lourizán, 29TNG2795, 30 m, en muro con exposición SO, escaso, 20-III-2005, *R. Pino & F.J. Silva-Pando*, LOU 30377.

Eleocharis parvula (Roem. & Schult.) Bluff, Nees & Schauer

- España, A Coruña, Muros, Louro, en A Lagoa, 29TMH9234, 10 m, 14-IX-2005, *F. Gómez Vigide*, LOU 30666.

Equisetum arvense L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en las orillas del río Arnoia, abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30648.

Erica arborea L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7680, 1189 m, en laderas bajas de las estribaciones de Trevinca, muy abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30551.

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7480, 1153 m, en borde de prados, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30540; *Ibidem*, Muiños, en la carretera de Lobios a Bande, 29TNG8045, 400 m, en prados, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30453.

- España, Pontevedra, Salceda de Caselas, Ermida de San Cibrán, 29TNG3666, 410 m, en zona sombría bajo batolitos, abundante, 10-II-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 30360.

Eryngium tenue Lam.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en ladera de orientación S en bosque de *Quercus suber*, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30644; *Ibidem*, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 170 m, en ladera de orientación S en bosque de *Quercus suber*, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30652.

Erythronium dens-canis L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, del Altar dos Cabrós a Marabaixo, 29TNG7830, 1440 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30426.

Eucalyptus globulus Labill.

- España, Pontevedra, Cangas, San Roque, 29TNG1778, 85 m, en ladera de orientación E, abundante, 20-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30365.

Euphorbia amygdaloides L.

- España, Ourense, Muiños, en la carretera de Lobios a Bande, 29TNG8045, 400 m, en prados, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30455.

Festuca paniculata subsp. *spadicea* (L.) Litard.

- España, León, Candín, Reguera de Cuña, subida al Pico Cuña, 29TPH7746, 1821 m, en prados alpinos, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30628.

Festuca rubra subsp. *juncea* (Hack.) Soó

- España, León, Candín, Reguera de Cuña, subida al Pico Cuña, 29TPH7746, 1821 m, en prados alpinos, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30634.

Fumaria sepium Boiss. & Reut.

- España, A Coruña, Bergondo, Marián, en el borde de la marisma, 29TNH6294, 4 m, en zona sombreada y húmeda, escaso, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30498.

Gagea nevadensis Boiss.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados entre zonas rocosas, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30529; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Marabaixo, 29TNG7931, 1395 m, en prados antrópicos en torno al chozo, localmente abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30424; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Altar dos Cabrós, 29TNG7830, 1489 m, Entre grietas de roquedos sobre sustratos escasos, localmente abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30430.

Galeopsis ladanum L.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial, localmente abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30605.

Galium broterianum Boiss. & Reut.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Encoro das Portas, Fornelos de Filloás, 29TPG4864, 970 m, en taludes muy termófilos sobre el embalse, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30567.

Gamochaeta spicata (Lam.) Cabrera

- España, A Coruña, Padrón, Pedroso Sur, 29TNH2935, 60 m, en camino sombrío y húmedo, abundante, 09-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30469.

- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en prados, abundante, 29-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30477.

Genista florida L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1162 m, en prados abandonados y al borde del río Xares, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30549.

Genista sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1938 m, en prados de media montaña, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30521.

Genista triacanthos Brot.

- España, Pontevedra, Cangas, Monte de Melide, Donón, 29TNG1179, 90 m, en zonas de matorral de *Ulex* y *Cistus*, muy abundante, 16-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30458.

Gentiana pneumonanthe L.

- España, Lugo, Candín, Laguna de Pico Cuiña, 29TPH 7746, 1775 m, en prado alpino, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30642.

Geranium lucidum L.

- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en muros, frecuente, 29-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30480.

Halimium umbellatum (L.) Spach

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7780, 1430 m, en zonas altas y de matorral escaso, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30506.

Hedera hibernica (G. Kirchn.) Bean

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30416.

Helichrysum petiolare Hilliard & B.L. Burt

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, Costa da Vela, 29TNG1179, 20 m, en zona de acantilado, localmente abundante, 05-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, parasitado por *Cuscuta epithimum*, LOU 30639.

Ilex aquifolium L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30427.

Illecebrum verticillatum L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7580, 1175 m, en prados y caminos, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30573.

- España, Pontevedra, Cangas, Donón, 29TNG1179, 90 m, en zonas de borde de caminos en matorral de *Ulex* y *Erica* sp., abundante, 20-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30403.

Inula crithmoides L.

- España, A Coruña, Bergondo, Isla Areeiro, 29TNH6496, 0 m, en zona limosa y fangosa, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30497.

Ipomoea purpurea (L.) Roth

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, O Gatañal, 29TNG 1678, 40 m, en el margen del riachuelo, 12-VIII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30673.

Jasione montana L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados abandonados, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30587.

- España, Pontevedra, Cangas, Carretera de Hío a Donón, 29TNG1379, 110 m, en bordes de camino, erosionados y sin vegetación, abundante, 16-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30456.

Juncus acutiflorus Hoffm.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG 3089, 5 m, en prados muy encharcados y en sombra, abundante, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30413.

Juncus bufonius L.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH6497, 2 m, en tierras removidas sobre el río, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30502.

Juncus trifidus L.

- España, León, Candín, Reguera de Cuíña, subida al Pico Cuíña, 29TPH7746, 1821 m, en grietas de roquedos, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30629.

Juniperus communis L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en zonas rocosas, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30522.

Knautia integrifolia (L.) Bertol.

- España, Pontevedra, Pontevedra, Sistro, de Marín a Ponte Bora, 29TNG2896, 25 m, en prado al margen de la autopista, escaso, 13-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Sobre una zona de escasamente 15 m². Alrededor de unos 20 ejemplares, muy localizados, LOU 30465.

Lactuca serriola L.

- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG 7081, 140 m, en cantera abandonada, abundante, 15-VIII-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30662.

Lamium maculatum L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30399.

Lamium purpureum L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30385; *Ibidem*, Antas de Ulla, Caldelas, 29TNH9236, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30391.

Laurus nobilis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Pedra Alta, Massó, 29TNG 1778, 40 m, en borde de carretera, frecuente, 27-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30368.

Lepidophorum repandum (L.) DC.

- España, Pontevedra, Cangas, Monte de Melide, Donón, 29TNG1179, 90 m, en márgenes de matorral de *Ulex europaeus* y *Cistus salviaefolius*, escaso, 16-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30460.

Leucanthemopsis flaveola (Hoffmanns. & Link) Heywood

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados entre zonas rocosas, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30513.

Lilium martagon L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón das Selgas, 29TPG7680, 1189 m, en zonas húmedas y muy sombrías, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30560.

Linaria elegans Cav.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1163 m, en prados de siega, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30543.

Linaria spartea (L.) Willd.

- España, Pontevedra, Cangas, Carretera de Hío a Donón, 29TNG1379, 110 m, en bordes de camino, erosionados y sin vegetación, frecuente, 11-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30467.

Linaria supina (L.) Chaz.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados entre zonas rocosas, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30519.

Linum bienne Mill.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1679, 65 m, en zona nitrificada, abundante, 17-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30359.

Lithodora prostrata (Loisel.) Griseb.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG 1177, 10 m, en talud sobre la playa, abundante, 20-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30375.

Lolium perenne L.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, 29TNG1679, 70 m, en borde prados abandonados, frecuente, 17-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30358.

Lotus corniculatus L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en ladera de orientación S en bosque de *Quercus suber*, abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30646.

Lupinus angustifolius L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en tierras removidas del margen de la carretera, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30393.

Lupinus gredensis Gand.

- España, Ourense, Muiños, en la carretera de Lobios a Bande, 29TNG8045, 400 m, en bordes de camino, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30454.

Lupinus luteus L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en tierras removidas del margen de la carretera, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30392.

Luzula campestris (L.) DC.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en prados cerca del río de Amoreira, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30449.

Luzula lactea (Link) E. Mey.

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuíña, 29TPH7748, 1700 m, en margen de camino y matorral, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30623.

Luzula nutans (Vill.) Duval-Jouve

- España, León, Candín, Reguera de Cuíña, subida al Pico Cuíña, 29TPH7746, 1821 m, en prados alpinos, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30632.

Luzula sylvatica subsp. *henriquesii* (Degen) P. Silva

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7780, 1430 m, en grieta orientada al N, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30508.

Lycopus europaeus L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en las orillas del río Arnoia, abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30649.

Lychnis flos-cuculi L.

- España, A Coruña, Bergondo, Marián, en el borde de la marisma, 29TNH6294, 4 m, en zonas removidas, bajo un puente en sombra, localmente abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30488.

Lysimachia vulgaris L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en las orillas del río Arnoia, abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, Presenta largas raíces superficiales que caminan por el agua y las orillas, LOU 30650.

Medicago lupulina L.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH6497, 2 m, en tierras removidas sobre el río Mandeo, frecuente, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30493.

Medicago polymorpha L.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH6497, 2 m, en tierras removidas sobre el río Mandeo, frecuente, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30492.

Medicago sativa L.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Paredes, 29TNH3947, 310 m, en zona de tierra removida, escaso, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30594.

Melampyrum pratense L.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vila-rello, 29TPH7244, 1030 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30612.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón das Selgas, 29TPG7680, 1189 m, en zonas húmedas y muy sombrías, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30562.

Melilotus officinalis (L.) Pall.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Paredes, 29TNH3947, 310 m, en zona de tierra removida, abundante, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30592.

Melittis melissophyllum L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón das Selgas, 29TPG7680, 1189 m, en zonas húmedas y muy sombrías, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30552; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Pontón das Selgas, 29TPG7680, 1189 m, en zonas húmedas y muy sombrías, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30563.

Mercurialis annua L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 75 m, en margen de camino, nitrificado, abundante, 28-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30369.

Meum athamanticum Jacq.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1938 m, Entre *Vaccinium* y en grietas, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30516; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1938 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30526.

Mibora minima (L.) Desv.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, frecuente, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30389.

Misopates orontium (L.) Raf.

- España, Ourense, Ribadavia, *pr. Ribadavia*, 29TNG7081, 140 m, en prados, en semisombra, frecuente, 29-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30479.

- España, Pontevedra, Cangas, Cangas, 29TNG1879, 10 m, en medio de *Rubus*, en sombra, frecuente, 23-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30475.

Myosotis scorpioides L.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG3089, 5 m, en prados muy encharcados y en sombra, frecuente, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30409.

Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdc.

- España, Pontevedra, Vigo, 29TNG16, 30 m, en estanque, localmente abundante, 06-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30636.

Narcissus bulbocodium L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en prados cerca del río de Amoreira, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30437; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 1510 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30446.

Narcissus rupicola Dufour

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Altar dos Cabrós, 29TNG7830, 1489 m, Entre grietas de roquedos sobre sustratos escasos, localmente abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30431; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 1510 m,

Entre grietas de roquedos sobre sustratos escasos, localmente abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30434.

Narcissus triandrus L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Casa de la Mina del Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1250 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30444.

Omphalodes nitida (Willd.) Hoffmanns. & Link

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón das Selgas, 29TPG7680, 1189 m, en margen del río, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30555.

Opuntia vulgaris Mill.

- España, A Coruña, Muros, Dunas de la playa de Louro, 29TMH9134, 10 m, en margen de camino, arenoso, frecuente, 29-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, naturalizado junto con *Opuntia maxima*, muy extendida por toda la duna de Louro, LOU 30641.

- España, Pontevedra, Cangas, Darbo, Liméns, 29TNG 1678, 30 m, en roquedo desnudo y de gran insolación, localmente abundante, 10-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30635.

Ornithogalum concinnum (Salisb.) Cout.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7580, 1163 m, en margen de camino, al pie de fincas abandonadas, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30514; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7480, 1153 m, en borde de prados, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30541.

Orobanchae foetida Poir.

- España, Pontevedra, Cangas, Costa da Vela, Donón, 29TNG1078, 3 m, en zonas de acantilado, frecuente, 08-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Parasitando a *Anthyllis vulneraria*, LOU 30466.

Orobanchae ramosa subsp. *nana* (Reut.) Cout.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa del Medio, 29TNG 1777, 4 m, en márgenes de camino sobre el talud a la playa. Probablemente lugar nitrificado, localmente abundante, 21-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Sobre *Arthrocteca calendula*, LOU 30404.

Osyris alba L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 170 m, en ladera de orientación S en bosque de *Quercus suber*, abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30655.

Oxalis corniculata L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 80 m, en zonas trabajadas de jardín, abundante, 19-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30379.

Oxalis purpurea L.

- España, A Coruña, Muros, Esteiro, 29TNH0137, 3 m, en postduna nitrificada, localmente abundante, 24-II-2005, *R. Pino*, LOU 30364.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1179, 8 m, en camino, frecuente, 09-II-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 30356.

Papaver rhoeas L.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH 6497, 2 m, en tierras removidas sobre el río Mandeo, escaso, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30494.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG 3089, 5 m, en zonas removidas sobre lugares encharcados, escaso, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30414.

Paraserianthes lophantha (Willd.) I.C. Nielsen

- España, A Coruña, Carnota, Valdebois, 29TMH9145, 10 m, en zonas de tierras removidas, frecuente, 24-II-2005, *R. Pino*, Se extiende por el margen de la carretera entre Corcubión y Carnota, LOU 30363.

Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1766 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, de escaso porte, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30515.

Pedicularis sylvatica L.

- España, A Coruña, Padrón, Pedroso Sur, 29TNH2835, 60 m, en camino sombrío y húmedo, frecuente, 09-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30471.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1162 m, en margen de camino, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30548; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 1510 m, en zonas turbosas y muy húmedas, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30451.

Petasites fragrans (Vill.) C. Presl

- España, A Coruña, Bergondo, Casal, 29TNH6195, 20 m, en zona cultivada, al pie de un muro, escaso, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Sin flores, LOU 30482.

- España, Ourense, Arnoia, A Peneda, 29TNG7375, 150 m, en las inmediaciones de una casa abandonada hace muchos años, localmente abundante, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30654.

- España, Pontevedra, Cangas, Coiro, junto al cementerio, 29TNG1880, 60 m, Bajo un viña, en prado húmedo y generalmente sombrío, escaso, 18-I-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, ocupa una zona de unos 50 m². Al menos lleva ahí unos 5 años y se propaga lentamente, LOU 30347.

Peucedanum gallicum Latourr.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, A orillas del Arnoia, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30645.

Phalacrocarpum oppositifolium (Brot.) Willk.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en zonas altas y de matorral escaso, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30518; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, frecuente, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30447; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 1510 m, en roquedos, frecuente, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30448.

Phyteuma hemisphaericum L.

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuiña, 29TPH7748, 1700 m, en zonas de prado y matorral, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30627.

Polygala microphylla L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7780, 1430 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, de escaso porte, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30532; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, A chan da Viella dabaixo, 29TNG7831, 1300 m, en zonas de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30417; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Marabaixo, 29TNG7931, 1395 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30428.

Polypodium cambricum L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30415.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banca do caso, casa grande abandonada, 29TNG3088, 5 m, Al pie de *Quercus robur*, en zona sombría, abundante, 29-I-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & M.M. Pino*, LOU 30351.

Polypodium interjectum Shivas

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, Sobre *Castanea sativa*, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30387.

Polypodium vulgare L.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1179, 4 m, en postduna bajo *Pinus pinaster*, abundante, 20-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30366.

Prunus spinosa L.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1179, 10 m, en setos y márgenes del camino entre las dunas, abundante, 12-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30382.

Pulsatilla alpina (L.) Delarbre

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuíña, 29TPH7748, 1700 m, en margen de camino, escaso, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30626.

Quercus pyrenaica Willd.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1163 m, en margen de fincas, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30550.

Ranunculus nigrescens Freyn

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados de media montaña, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30511.

Ranunculus ollisiponensis Pers.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7480, 1153 m, en margen de caminos, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30542.

Ranunculus peltatus Schrank

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7680, 1192 m, Sobre la superficie del río Xares, tapizándolo en grandes manchas, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30556; *Ibidem*, A

Veiga, A Ponte, 29TPG7179, 994 m, en zonas remansadas del río Xares, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30574.

Reynoutria japonica Hoult.

- España, A Coruña, Santiago de Compostela, Carretera a Noia, 29TNH3546, 180 m, en el margen de un camino, escaso, 02-II-2005, *R. Pino, X.R. García Martínez*, LOU 30354.

Rhinanthus minor L.

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuíña, 29TPH7748, 1700 m, en margen de camino y matorral, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30621.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7480, 1153 m, en prados de siega, localmente abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30535.

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en prados cerca del río de Amoreira, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30442.

- España, Pontevedra, Salceda de Caselas, Ermida de San Cibrán, 29TNG3666, 410 m, en prados ralos entre batolitos, frecuente, 10-II-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & R. Pino*, LOU 30361.

Romulea clusiana (Lange) Nyman

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG 1177, 10 m, en duna secundaria colonizada por *Pinus pinaster*, abundante, 20-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30374.

Rosmarinus officinalis L.

- España, Ourense, Ribadavia, pr. Ribadavia, 29TNG7081, 140 m, en jardín, 15-VIII-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30661.

Ruppia maritima L.

- España, A Coruña, Muros, en la laguna litoral de Louro, 29TMH9234, 10 m, 11-VIII-2005, *F. Gómez Vigide*, LOU 30667; *Ibidem*, Muros, Laguna litoral de Louro, 29TMH9234, 10 m, Asociada a *Potamogeton pectinatus* L., 11-VIII-2005, *F. Gómez Vigide*, LOU 30668.

Saponaria officinalis L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, A orillas del Arnoia, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30647.

Satureja vulgaris (L.) Fritsch

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vila-relo, 29TPH7244, 1030 m, en camino *Quercus pyrenaica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30617.

Saxifraga granulata L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en grietas sombrías y húmedas entre matorral de *Erica australis*, escaso, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30443.

Scilla monophyllos Link

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Valle de las

Sombras, 29TNG7731, 1040 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum* muy erosionado, frecuente, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30432.

Scilla verna Huds.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Corga das Negras, A Pala do Oso, 29TNG7831, 1250 m, en grietas sombrías y húmedas de ripisilvas de gran pendiente, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30422; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30445.
- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG 1177, 15 m, en duna secundaria colonizada por *Pinus pinaster*, abundante, 20-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30373; *Ibidem*, Cangas, Playa de Barra, 29TNG1179, 10 m, en duna secundaria colonizada por *Pinus pinaster*, abundante, 12-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30381.

Scleranthus annuus L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, A chan da Vella dabaixo, 29TNG7831, 1300 m, en prados antrópicos en torno al chozo, frecuente, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30418.

Sedum forsterianum Sm.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, Sobre muros muy cerca del río Xares, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30575; *Ibidem*, Viana do Bolo, Encoro das Portas, Fornelos de Filloás, 29TPG4864, 970 m, en taludes muy termófilos sobre el embalse, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30564.

Sedum sediforme (Jacq.) Pau

- Portugal, Beira Litoral, Aveiro, Playa de Costa Nova, 29T NF2197, 8 m, en dunas secundarias, abundante, 03-VIII-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30658.

Selaginella denticulata (L.) Spring

- España, A Coruña, Muros, Convento de San Francisco, 29TMH9434, 23 m, en prados sombrío orientado al norte, 29-VII-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, al pie del convento, introducido por F. Gómez Vigide. Crece exuberante en una superficie de casi 10 m², LOU 30640.

Senecio aquaticus Hill

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6294, 4 m, Sobre el talud de un riachuelo en sombra, localmente abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30491.

Senecio gallicus Chaix

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30383.

Senecio jacobaea L.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vilarello, 29TPH7244, 1030 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30616.

Serapias parviflora Parl.

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6395, 4 m, en prados, frecuente, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30487.

Sherardia arvensis L.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 80 m, en prados seminaturales, abundante, 19-III-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30378.

Silene acutifolia Rohrb.

- España, Ourense, Viana do Bolo, Encoro das Portas, Fornelos de Filloás, 29TPG4864, 970 m, en taludes muy termófilos sobre el embalse, abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30565.

Silene nutans L.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vilarello, 29TPH7848, 1664 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30610.

Simethis planifolia (L.) Gren.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7780, 1430 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30507.

Smilax aspera L.

- España, Oviedo, Gijón, Universidad Laboral de Gijón, 30TTP82, 80 m, abundante, 2005, *R. Pino & M.J. García*, LOU 30676.

Solanum dulcamara L.

- España, Ourense, Cartelle, A Lomba, 29TNG7375, 150 m, en las orillas del río Arnoia, frecuente, 30-VII-2005, *J.J. Pino, J.L. Camaño & R. Pino*, LOU 30651.

Solidago virgaurea L.

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial, frecuente, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30606.

Sorbus aucuparia L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1162 m, en la ripisilva del río Xares, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30547.

Stellaria holostea L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30394.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7680, 1192 m, en zonas húmedas y muy sombrías, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30554.

Succisa pratensis Moench

- España, Ourense, A Veiga, Alto de Cairel, 29TPG6680, 1110 m, en margen de carretera, escaso, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V.A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30591.

Tagetes minuta L.

- España, Pontevedra, Cangas, Liméns, 29TNG1579, 30 m, en margen de carretera, escaso, 20-X-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30678.

Tamarix gallica L.

- España, A Coruña, Bergondo, Mariñán, en el borde de la marisma, 29TNH6395, 4 m, en talud sobre la ría, muy abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, Se encuentra a lo largo de ambas orillas de río Mandeo en zonas de influencia típicamente marina, LOU 30500.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banco da Casa, 29TNG3088, 0 m, Sobre el borde mismo del mar, hundiendo sus raíces en el mismo, escaso, 23-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, 1 sólo ejemplar, LOU 30408.

Tamus communis L.

- España, Pontevedra, Salvaterra de Miño, Corzáns, A Fraga, 29TNG4362, 80 m, Sobre una parra de vid, abundante, 21-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30464.

Taraxacum officinale Weber

- España, Lugo, Navia de Suarna, Rao, Puerto de Ancares, 29TPH7848, 1664 m, en glera artificial, escaso, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30602.

- España, Pontevedra, Cangas, Sierra Poniente, Darbo, 29TNG1778, 75 m, en prados segados, abundante, 28-II-2005, *R. Pino, A. Pino García & M.J. García Janeiro*, LOU 30370.

Teesdaliopsis conferta (Lag.) Rothm.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados de media montaña, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30510; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados de media montaña, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30520; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados de media montaña, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30525.

Thalictrum speciosissimum L.

- España, Ourense, A Gudiña, Alto dos Picaños, 29TPG5059, 1083 m, en zona alta de matorral bajo, escaso, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30568.

Thymelaea broteriana Cout.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30438; *Ibidem*, Lobios, Serra do Xurés, Pico do Sobreiro, 29TNG7830, 1510 m, en zona de matorral de *Erica australis* y *Pterospartum tridentatum*, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30439.

Thymelaea coridifolia subsp. *dendrobryum* (Rothm.) M. Laínz

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en matorral de *Erica* y *Pterospartum*, escaso, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, F.J. Silva-Pando, LOU 30523.

Thymus caespititius Brot.

- España, Lugo, Cervantes, Serra de Agulleiro, monte Vila-relo, 29TPH7244, 1030 m, en borde camino entre *Quercus pyrenaica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30615.

Tolpis barbata (L.) Gaertn.

- España, Pontevedra, Cangas, Carretera de Hío a Donón, 29TNG1379, 110 m, en bordes de camino, erosionados y sin vegetación, abundante, 16-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30457.

Tragopogon dubius Scop.

- España, Ourense, A Veiga, Pradolongo, 29TPG5878, 1000 m, en margen de carretera, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30533; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados de siega, localmente abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30585.

Trifolium alpinum L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, O Cabrón, 29TPG7980, 1897 m, en prados malos, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30509.

Trifolium glomeratum L.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa del Medio, 29TNG1777, 4 m, en bordes de camino sobre la playa, abundante, 21-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30406.

Trifolium pratense L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1163 m, en prados húmedos abandonados, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30544.

Trifolium scabrum L.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Melide, 29TNG1177, 3 m, en zona de rocas junto al mar, escaso, 15-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30461.

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

- España, A Coruña, Padrón, Pedroso Sur, 29TNH2835, 60 m, en camino sombrío y húmedo, abundante, 09-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30470.

Ulex europaeus L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30384.

Urtica dioica L.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30395.

Vaccinium myrtillus L.

- España, Ourense, Lobios, Serra do Xurés, Mina Valle de las Sombras, 29TNG7830, 1150 m, en la orilla del río de Amoreira, abundante, 30-IV-2005, *R. Pino, J.J. Pino & A. Pino*, LOU 30436.

Vaccinium uliginosum L.

- España, León, Candín, Reguera de Cuña, subida al Pico Cuña, 29TPH7746, 1821 m, en prados alpinos y entre matorral de *Erica*, abundante, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30630.

Valeriana montana L.

- España, León, Candín, Reguera de Cuña, subida al Pico Cuña, 29TPH7746, 1821 m, en prados alpinos, escaso, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30633.

Valeriana officinalis L.

- España, Ourense, A Veiga, Pradolongo, Pedrero, 29TPG 5878, 1030 m, en margen de carretera, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30570; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en las orillas del río Xares, frecuente, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30571.

Veratrum album L.

- España, León, Candín, Reguera de Cabana, subida al Pico Cuña, 29TPH7748, 1700 m, en margen de camino y matorral, escaso, 16-VII-2005, *R. Pino, J.J. Pino, J.L. Camaño, X.R. García, J. Silva-Pando & L. Estévez*, LOU 30622.

Verbena officinalis L.

- España, A Coruña, Santiago, prope Santiago, Paredes, 29TNH3947, 310 m, en zona de tierra removida, abundante, 22-VI-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30596.

Veronica officinalis L.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1163 m, en prados húmedos abandonados, abundante, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30545.

Vicia cracca L.

- España, A Coruña, Bergondo, Casal, 29TNH6195, 20 m, en talud de tierra, abundante, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30483.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, 29TPG7480, 1150 m, en prados de siega, localmente abundante, 18-VI-2005, *R. Pino, J.L. Camaño, V., A. Dacosta & A. Pino*, LOU 30584.

Vicia disperma DC.

- España, A Coruña, Bergondo, Paxaxe de Pedrido, 29TNH 6497, 2 m, en prados sobre el río Mandeo, frecuente, 28-V-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30489.

Viola bubanii Timb.-Lagr.

- España, Ourense, A Veiga, A Ponte, Ponte de Veiga da Cebas, 29TPG7978, 1350 m, en prados húmedos, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30512; *Ibidem*, A Veiga, A Ponte, Pontón Pena Pausa, 29TPG7580, 1163 m, en prado húmedo y de bastane cobertura, frecuente, 04-VI-2005, *R. Pino, J.J. Pino & J.L. Camaño*, LOU 30537.

Viola palustris L.

- España, Pontevedra, Vilaboa, Banca do caso, casa grande abandonada, 29TNG3088, 5 m, en muros de la casa abandonada, abundante, 29-I-2005, *R. Pino, J.J. Pino, A. Pino & M.M. Pino*, Flores de color azul oscuro, LOU 30348.

Viola riviniana Rchb.

- España, Lugo, Antas de Ulla, O Cruceiro, 29TNH9136, 570 m, en prados de siega al borde de un río, abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30390; *Ibidem*, Antas de Ulla, Caldelas, 29TNH9236, 570 m, en prados de siega al borde de un río, muy abundante, 26-III-2005, *R. Pino, M.J. García & A. Pino*, LOU 30396.

Viscum album L.

- España, Oviedo, Gijón, Universidad Laboral de Gijón, 30TTP82, 80 m, en zona ajardinada, abundante, 2005, *R. Pino & M.J. García*, LOU 30675.

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

- España, Pontevedra, Cangas, Playa de Barra, 29TNG 1279, 8 m, en zonas encharcadas en las dunas secundarias, muy abundante, 15-IV-2005, *R. Pino & J.J. Pino*, LOU 30401.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al personal del Centro de Investigaciones Forestais e Ambientais de Lourizán (Pontevedra) de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible las facilidades para el manejo del Herbario LOU que nos han permitido realizar el presente trabajo.

Vaya desde aquí también, nuestro reconocimiento a todos los colectores de los diferentes pliegos.

BIBLIOGRAFÍA

- CAMAÑO, J.L.; PINO PÉREZ, J.J.; SILVA-PANDO, F.J. & PINO PÉREZ, R. (2005). Asientos corológicos, LOU 2003. *Bol. BIGA*, 1: 3-138. [Documento en línea, creado en octubre de 2005]. Publicada la última actualización el 24-06-2006. Disponible desde Internet en: <http://www.big.org>.
- PINO PÉREZ, J.J.; CAMAÑO, J.L. & PINO PÉREZ, R. (2007). Asientos corológicos, LOU 2004. *Bol. BIGA*, 2: 35-109. [Documento en línea, creado el 21 de diciembre de 2007]. Disponible en Internet: <http://www.big.org>.
- CASTROVIEJO, S. (Ed.). (1986-2005). *Flora Iberica*. Vols. I, II, III, IV, V, VI, VII(I), VII(II), VIII, X, XIV, XXI. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.
- TUTIN, T.G.; HEYWOOD, V.H.; BURGESS, N.A.; VALENTINE, D.H.; WALTERS, S.M. & WEBB, D.A. (Eds.). (1964-1980). *Flora Europaea*. Vols. I, II, III, IV, V. University Press, Cambridge.
- BRUMMITT, R.K. & POWELL, C.E. (1992). *Authors of plants names*. Royal Botanic Gardens, Kew.